

Incesantes Horizontes

Oroño García, Ángel

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt (Venezuela)

kiyopo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5904-0718>

PP: 70-73

Aldemaro Fonseca, artista plástico, poeta y sociólogo, es sacado a la luz de los brazos de la partera Margarita Soto, en el barrio Ambrosio, en la costa lacustre de Cabimas. Más conocido en el ámbito cultural como el Chino Fonseca por sus investigaciones y acercamientos prácticos y espirituales a las culturas asiáticas y por sus rasgos achinados. Desde sus primeros trazos como dibujante se convirtió en un permanente investigador y obrero del lenguaje de las artes plásticas. Luego vienen continuas experiencias individuales que lo llevan a romper su habitual silencio de joven introvertido conjugando la plástica y la poesía, hasta que en 1973, junto a dos compañeros del liceo (Gregorio Silva y Joel Betancourt) y liderizados por Nilson González, fundan el Grupo Komuna 2000 el cual inicia sus actividades con "Vernissage", un exposición al aire libre frente al Centro Cívico, en la cual, se fueron integrando además de los pintores, poetas, mimos, danzariñas, teatreros, artesanos, titiriteros. Komuna 2000 siguió realizando eventos en las comunidades convirtiéndose en un suceso de gran impacto en los barrios y en el desarrollo cultural de Cabimas y la Costa Oriental del Lago. Teniendo 20 años ya ha pintado su primer mural, ha ganado tres distinciones como artista plástico y ha vendido sus diez primeras obras.

En la Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto inicia su formación como artista luego en 1985 fue nombrado Director de esta ilustre institución. Lo aprendido en esta etapa se refuerza al culminar sus estudios universitarios como Sociólogo y al aprobar un significativo Laboratorio de Arquitectura en la Universidad del Zulia. Luego se enriquece más al participar en talleres nacionales e internacionales sobre expresión plástica, proceso creativo, técnicas extra pictóricas, soportes, ensamblaje, tecnología de los materiales, conservación y restauración, serigrafía, enseñanza de las artes visuales y epistemología del arte.

Con más de 50 años de creación y experimentación constante realizando miles y miles de obras en el campo de las artes plásticas y visuales, participa en gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas de carácter nacional e internacional, en diversos salones, museos, instituciones, galerías y comunidades.

Sus exposiciones individuales más importantes se realizaron durante un periodo muy prolífico 2015-2019, en el cual realizó 4000 obras, estas consistieron, una serie de muestras llamadas Petroleografías. En esta zaga, conviven lo abstracto y lo figurativo en una frondosa simbiosis marcada por

*Docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, adscrito al departamento de Lengua y Literatura del Programa Educación. Ldo. en Letras (Universidad del Zulia, 2004) y MSc en Antropología (LUZ, 2017).

trazos gestuales y sinuosidades ancestrales multitemáticas de muy variadas tintas y formatos. La temática del reventón del Barroso II, la ha venido trabajando consistentemente desde 2015, a través de dibujos unilineal en escorzo, queriendo decir, entre otras cosas, que a pesar de la desidia gubernamental, el chorro y los reventones continúan en Cabimas, aún hay abundancia de petróleo en su subsuelo, pero el chorro fundamental lo enarbola su gente reventando día a día las barreras de la cultura del petróleo, emergiendo con la fortaleza de su juventud, llenando de color, arte y creatividad e inteligencia sus espacios.

Su profunda y permanente indagación filosófica, sociológica y estética lo ha llevado a una permanente experimentación vivencial, confrontación e investigación incisiva y libertaria en torno a los aspectos conceptuales, técnicos y tecnológicos de las artes plásticas y visuales. El factor clave ha sido la libertad en lo temático, lo técnico e incluso lo conceptual, en ese sentido, no podía faltar la incursión en el campo de arte digital, en este caso, confabulado con la gestualidad abstracta y figurativa. El arte digital, adicionalmente le ha permitido fortalecer su característica prolijidad creativa muy particularmente el campo del muralismo, el videoarte y en su reciente incursión en el criptoarte.

Recientemente el Chino Fonseca, ha participado en cuatro exposiciones virtuales internacionales realizadas todas en 2022 y diseñó megaproyectos expositivos con obras de gran formato para ser implementados en grandes centros comerciales.

Exposiciones Colectivas

2022. Expo Virtual Internacional El Mundo en América. Yemen. Irak. 2022. Expo Virtual Internacional Homenaje a Venezuela. 2022. Expo Virtual Internacional Paisajes de Fantasía. 2022. Expo Virtual Internacional Día del Poeta. Galería de Artistas internacionales. Hungría. 2022. Expo Virtual Internacional Cabimas Indómita y Pletórica. 2019. Exposición Decembrina en Costa Mall. 2019. "Perseverancia y Confluencia Creadora". Exposición inaugural de la Galería de Arte ABIR. Cabimas. 2015. "Gnomos del Sol". Galerías Julio Árraga y Puchi Fonseca. Maracaibo. 2013. "Toda Cabimas". Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez -CAMLB. Maracaibo. 2011. "Cobijo de Cabimo". Sala Expositiva Aguatinta. Maracaibo. 2002. Exposición Permanente Galería Miguel Angel. Cabimas. 2001. "ARTE 2001 a Toda Costa". Cabimas. 2000. "Libertad de Expresión". Colegio Nacional de Periodistas. Cabimas. 2000. "ARTE 2000 A Toda Costa". Exposición Itinerante. Cabimas. 1999. "Expo Conferencias LUZ-PDVSA". Centro Internacional de Educación y Desarrollo CIED. Tía Juana 1999. Exposición "Luz, Forma y Color" Universidad del Zulia. Cabimas. 1998. Exposición "De Costa a Costa" Arte Colectivo en Defensa de Nuestro Lago. Cabimas. 1998. "EXPO AGEL". Asociación de Ganaderos del Este del Lago. Cabimas. 1998. "Celebraciones"

Exposición Colectiva en el marco del Encuentro Internacional de Poetas. Cabimas. 1998. "Luz en la COL", Exposición 27 Aniversario de la Universidad del Zulia en Costa Oriental del Lago. 1998. Exposición "Arte Al Desnudo" Salón Sinamaica, Club Lago La Salina. 1997. Exposición "Arte Solidario" Hospital de Cabimas. 1997. Exposición Colectiva Aniversario del Liceo Militar Rafael Urdaneta. 1997. Exposición "Cabimas, Un Tiempo en Dos Espacios" Galerías Julio Árraga y Puchi Fonseca. Secretaría de Cultura del estado Zulia. Maracaibo. 1997. "Semana del Artista Plástico Cabimas 97". Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto. 1996. Exposición Galería del Colegio de Médicos. Seccional Costa Oriental del Lago. Cabimas. 1996. "Expo XI Aniversario Talleres Sabatinos" Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto. Cabimas. 1996. Exposición "Como ponerle una palabra al silencio" Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto. Cabimas. 1996. Galería del Club Lago La Salina. 42 Aniversario del Club. Cabimas. 1996. "Renacer para Bolívar", Country Club de Tía Juana. 1993. "Alí Siempre Alí", IUTC. Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas. 1993. "Arte a Toda Costa", Encuentro de Artistas Zulianos, Galería del Parque Bolívar. 1990. "Pintores Sociólogos del Estado Zulia". Colegio de Sociólogos, Maracaibo 1990. Exposición "CEPET 90". Cabimas 1986. "1era Biental de Artes Visuales Ciudad de Maracaibo", Galería Julio Árraga. Maracaibo. 1983. "Retrospectiva de Pintores de la Costa Oriental del Lago", Inauguración del Boulevard Costanero, Cabimas. 1980. Exposición "Color y Fuerza", XLII Aniversario del Destacamento 33, FAC. Cabimas. 1980. Exposición "Día Nacional del Bioanalista", Hospital de Cabimas. 1979. Exposición Aniversario Grupo Komuna 2000. 1979. "Pintores Zulianos", Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Filosofía LUZ. Maracaibo. 1978. Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto. 1977. "Pintores Zulianos" Encuentro de los Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazóa. Barquisimeto. 1977. "I Aniversario del Colegio Universitario de Cabimas". 1976. "Semana del Educador" Cabimas. 1976. Exposición Hospital de Cabimas. 1976. Escuela Jesús E. Lossada Cabimas. 1976. Exposición TAP Talleres de Arte Popular. 1975. "Salón Intercambio" Centro de Bellas Artes Maracaibo. 1975. Exposición Colegio Universitario de Cabimas. 1974. Salón de Pintura Arte de Cabimas, Feria de la Amistad Centro Cívico. 1973. Exposiciones en liceos y escuelas de Cabimas, Grupo Komuna 2000 1973. Vernissage, Grupo Komuna 2000.

Exposiciones Individuales

2019. Petroleografías 2019. Galería del Teatro Javier Fernández. 2016. Petroleografías FILVEN CABI-MAS. Feria Internacional del Libro de Venezuela. Salón Central. Club Social y Deportivo La Salina 2016. Petroleografías 2016. Salón Central. Club Social y Deportivo La Salina PDVSA 2015. Petroleografías (1)

Reconocimientos y Distinciones

1976. Mención Honorífica arte No Objetual. Primera Biental de Artes Visuales "Ciudad de Maracaibo"

bo". Galería Julio Árraga. Maracaibo. 1975. Primer Premio Dibujo en plumilla. Salón "Intercambio". Centro de Bellas Artes Maracaibo. 1975. Mención Honorífica. Concurso de pintura "Feria de la Amistad". Cabimas.

Publicaciones de sus Obras

2022. Fonseca, Aldemaro. Publicación permanente de arte digital. Plataforma Mintable (Criptoarte).

2020. Fonseca, Aldemaro. Portada de la revista. Revista Perspectivas. Año 8 / N° 15. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2018. Fonseca, Aldemaro. Portada de la revista. Revista Encuentros. Año 6 / N° 7. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2017. Viloria, Miguel Pluralidad de la Mirada en la Pintura del "Chino" Fonseca. (Ensayo sobre el artista). Revista Perspectivas. Año 5 / N° 10. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2017. Fonseca, Aldemaro. Portada e dibujos. Revista Perspectivas. Año 5 / N° 10. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2017. González, Nilson. Petroleografías del "Chino" Fonseca (Ensayo sobre el artista). Revista Dominios. Otros Ámbitos. N° 18. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2017. Fonseca, Aldemaro. Portada, fotografías y dibujos. Revista Dominios. Otros Ámbitos. N° 18. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2017.

2015. Fonseca, Aldemaro. Eros y Vuelos (Poesía y dibujos). Revista Dominios. Nro. 17. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2015.

2015. Fonseca, Aldemaro. Portada de la revista. Revista Encuentros. Año 2 / N° 5. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas 2015.

2014. Fonseca, Aldemaro. Poesía, dibujos y reseña del artista. Revista OJOS. N° 27. Revista del Museo de Arte Erótico Americano. Bogotá. Colombia. 2014.

Fonseca, Aldemaro. Portada y dibujos. Revista Espacio Abierto.

Fonseca, Aldemaro. Dibujos. Revista Espacio Abierto.

2000-2001. Fonseca, Aldemaro. Dibujos. Página Cultural Solaris. Encartada en el Suplemento Dominical del Diario El Regional.

Fonseca, Aldemaro. Dibujos. Revista Trapos y Helchos.

1980. Fonseca, Aldemaro. Portada y dibujos. Poesías (selección de poemas). Edición Grupo Komuna 2000. Cabimas.1980.

1978. Fonseca, Aldemaro. Portada. Tango de las horas (libro mimeografiado). Rafael Machado Millán. Edición Grupo Komuna 2000. Cabimas.1978.

Título: Relámpago del catatumbo 2.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Arte Digital.

Año: 2022

Título: Danza de mujer con sombrero.
Serie: Somos gigantes.
Autor: Aldemaro Fonseca.
Técnica: Arte Digital.
Año: 2022

Título: Quijote violinista.
Serie: Somos gigantes.
Autor: Aldemaro Fonseca.
Técnica: Arte Digital.
Año: 2022